

RÁDIO NOTÍCIA: UM ESTUDO REFLEXIVO DO MODERNISMO AOS TEMPOS ATUAIS

 DOI: 10.5281/zenodo.7834494

Bruna Furtado Amaral (UFRA)
Graduanda do Curso de Letras Libras
n.una.10@hotmail.com

Jonilson Lino Rodrigues (UFRA)
Graduando do Curso de Letras Libras
jhonnylino14@gmail.com

Jose Elias Pereira Hage (UFRA)
Mestre em Letras
eliashage@yahoo.com;

Thais Fernandes de Amorim (UFRA)
Doutora em Letras - Estudos literários
thais.amorim@ufra.edu.br

Resumo: Rádio notícia como proposta desta pesquisa vem noticiar a abordagem do modernismo aos tempos atuais. Assim, percebemos que esse meio de comunicação é imprescindível em nossa sociedade para informar, aos ouvintes, notícias, informações entre outros. Sabemos que a sociedade está em constante transformação e, para facilitar a comunicação a fim de que os surdos sejam contemplados, utilizamos do recurso visuoespacial para a abordagem do assunto. O objetivo desta pesquisa é noticiar o estudo do modernismo aos tempos atuais, através do processo audível. Utilizamos como referenciais teóricos, para possibilitar o desenvolvimento desta pesquisa, literários, metodológicos, historiadores, artistas e sociais. Dessa forma, o presente trabalho apresenta informações através do pesquisar qualitativo, utilizando a metodologia descritiva para, assim, efetivar a sua escrita.

Palavras-chave: modernismo; rádio notícia; visuoespacial.